

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378.147:331.548

DOI <https://orcid.org/10.5281/zenodo.14580140>

**Підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти в
закладах вищої освіти**

Кучер Олег Анатолійович

аспірант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24, м. Глухів, Сумська обл. Україна, 41400, <https://orcid.org/0009-0003-0740-8463>

Прийнято: 18.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. *Метою* статті є розгляд практичних і методичних аспектів підготовки викладачів до роботи в умовах дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти. Основними методами дослідження є: теоретичні – аналіз і синтез для вивчення стану проблеми; моделювання для розробки програми курсу підвищення кваліфікації викладачів; емпіричні – опитування щодо розуміння викладачами особливостей впровадження дуальної форми здобуття освіти. *Результати дослідження* свідчать, що підготовка викладачів до впровадження дуальної форми освіти повинна ґрунтуватися на системі методологічних підходів та принципів, що забезпечують ефективність цього процесу. Методологічні підходи сприяють розвитку ключових компетентностей викладачів, зокрема здатності адаптувати освітні програми до умов дуальної освіти та інтегрувати практичний досвід у навчальний процес. Принципи, такі як

системність, адаптивність, партнерство, індивідуалізація, практична орієнтованість і інтеграція теорії та практики, визначають основні аспекти підготовки викладачів для впровадження дуальної форми навчання. Результати опитування показали, що значна частина викладачів потребує додаткових компетентностей для ефективної участі в процесі впровадження дуальної освіти. Пропозиції викладачів включають підвищення кваліфікації через спеціалізовані курси, покращення співпраці з роботодавцями, розширення інфраструктури та персоналізований підхід до студентів, що сприятиме успішній інтеграції дуальної форми освіти у вищу освіту. Для реалізації цього запиту розроблено програму курсу підвищення кваліфікації «Упровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти». **Висновки** підтверджують, що підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти є важливою складовою модернізації освітнього процесу, що відповідає вимогам ринку праці. Результати дослідження підтвердили необхідність розробки та впровадження курсу підвищення кваліфікації викладачів. **Перспективами подальших досліджень** є цифровізація дуальної форми здобуття освіти.

Ключові слова: дуальна форма здобуття освіти, викладач закладу вищої освіти, роботодавці, партнерство, підвищення кваліфікації.

Training of educators for the implementation of the dual form of education in higher education institutions

Kucher Oleg Anatoliyovych

postgraduate student at the Department of Vocational Education and Agricultural Production Technology, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, 24 Kyivska Street, Hlukhiv, Sumy Region, Ukraine, 41400, <https://orcid.org/0009-0003-0740-8463>

Abstract. *The purpose* of this article is to examine the practical and methodological aspects of preparing educators for working in the context of dual education in higher education institutions. *The main research methods* are: theoretical – analysis and synthesis to study the state of the problem; modeling for the development of a teacher qualification improvement course program; empirical – surveys regarding teachers' understanding of the specifics of implementing dual education. *The results* of the study indicate that the preparation of educators for implementing dual education should be based on a system of methodological approaches and principles that ensure the effectiveness of this process. Methodological approaches contribute to the development of key competencies among educators, particularly the ability to adapt educational programs to the conditions of dual education and integrate practical experience into the learning process. Principles such as systematics, adaptability, partnership, individualization, practical orientation, and integration of theory and practice define the key aspects of preparing educators for the implementation of dual education. Survey results showed that a significant number of educators require additional competencies to effectively participate in the implementation of dual education. Educators' suggestions include enhancing qualifications through specialized courses, improving cooperation with employers, expanding infrastructure, and adopting a personalized approach to students, all of which will facilitate the successful integration of dual education into higher education. To address this need, a qualification improvement course program titled «Implementation of Dual Education in Higher Education Institutions» has been developed. The conclusions confirm that preparing educators for implementing dual education is an essential component of modernizing the educational process to meet labor market demands. The study results affirm the need for developing and implementing a qualification improvement course for educators. *The prospects for further research* include the digitalization of dual education.

Keywords: dual education, higher education institution educator, employers, partnership, qualification improvement.

Вступ. Підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти є однією з ключових умов забезпечення відповідності освітніх програм сучасним потребам ринку праці. Сучасні тенденції на ринку праці характеризуються динамічними змінами, що зумовлені глобалізацією, цифровізацією економіки, інтенсифікацією інноваційних процесів та необхідністю розвитку гнучких компетентностей. Зокрема, зростає попит на фахівців, які володіють практичними навичками, здатністю до навчання протягом життя, міждисциплінарним мисленням та ефективною адаптацією до змін. Водночас роботодавці дедалі частіше відзначають розрив між теоретичними знаннями випускників та практичними вимогами сучасного виробництва, що потребує перегляду традиційних підходів до організації освітнього процесу [1].

Дуальна форма здобуття освіти, яка поєднує навчання в закладі освіти з професійною діяльністю на підприємстві, демонструє свою ефективність у підготовці кваліфікованих кадрів. Цей підхід сприяє інтеграції теоретичних знань і практичних навичок, формуванню професійного досвіду студентів, а також посиленню співпраці між закладами освіти та роботодавцями. У цьому контексті ключовою постає роль викладача, який не лише забезпечує академічну складову навчання, але й сприяє формуванню у студентів компетентностей, необхідних для професійної діяльності.

Актуальність питання підготовки викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти підкреслюється низкою нормативно-правових документів. Зокрема, у Законі України «Про освіту» [2] та Законі України «Про вищу освіту» [3] наголошується на необхідності модернізації освітнього процесу відповідно до запитів ринку праці та впровадження нових форм і методів

навчання. Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти [5] визначає її особливості та основні завдання. Крім того, концептуальні засади розвитку освіти та професійної підготовки в Україні, викладені в Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки [5], орієнтують освітянську спільноту на розвиток партнерства між закладами освіти, роботодавцями та студентами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти є актуальним предметом дослідження у сучасній науковій літературі, особливо в контексті модернізації професійної підготовки та забезпечення тісного зв'язку між освітнім процесом і потребами ринку праці. Науковці розглядають дуальну форму навчання як дієвий інструмент формування у студентів практичних навичок і професійного досвіду ще на етапі здобуття освіти. Зокрема, В. Курок та А. Гребенник аналізують дуальну освіту як інноваційний підхід до підготовки фахівців, акцентуючи увагу на її перевагах і викликах у сучасній системі вищої освіти [6]. Є. Маринченко розглядає дуальне навчання як ключовий компонент інноваційної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання [7]. У працях О. Лаврентьєвої, Л. Рибалко та О. Лакомової [8] досліджено концептуальні засади, тенденції й перспективи розвитку дуальної системи професійної підготовки, зокрема через аналіз німецької та вітчизняної моделей. Дослідники наголошують на необхідності впровадження успішного досвіду для підвищення якості освіти та конкурентоспроможності випускників. Н. Ткаченко та А. Гриценко [9] акцентують увагу на дуальній освіті як інструменті для подолання дисбалансу між потребами молоді, вимогами ринку праці та можливостями системи освіти. Вони також розглядають дуальну форму підготовки як перспективний напрям для забезпечення економіки України кваліфікованими кадрами відповідно до міжнародних стандартів. Л. Сліпчишин

презентує досвід викладання фахових дисциплін в умовах дуальної форми навчання [10]. У контексті досліджуваної проблеми заслуговують на увагу праці В. Ковальчука, присвячені розвитку педагогічної майстерності викладачів [11; 12; 13]. Дана стаття є логічним продовженням авторських досліджень [14; 15].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у вивченні окремих аспектів дуальної форми навчання, низка важливих питань залишається невирішеною. Зокрема, більшість досліджень фокусується на організаційних і структурних аспектах впровадження дуальної освіти, таких як співпраця між закладами вищої освіти та підприємствами, механізми фінансування та нормативно-правова база. Водночас роль викладача у цьому процесі, його методична готовність до реалізації інноваційних підходів та формування необхідних компетентностей для успішної організації дуального навчання досліджені недостатньо.

Авторський внесок у дослідження полягає у розробленні та апробації опитувальника щодо розуміння викладачами особливостей впровадження дуальної форми здобуття освіти, а також створенні програми курсу підвищення кваліфікації «Упровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти». Запропонована програма спрямована на підвищення методичної компетентності викладачів, розвиток їхніх професійних навичок та адаптацію до вимог сучасного освітнього середовища, що забезпечує ефективну реалізацію дуальної освіти.

Метою статті є розгляд практичних і методичних аспектів підготовки викладачів до роботи в умовах дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти

Завдання:

- виокремити наукові принципи і методологічні підходи підготовки викладачів до реалізації дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти;

- розробити анкету-опитувальник та провести опитування щодо розуміння викладачами особливостей впровадження дуальної форми здобуття освіти;
- розробити програми курсу підвищення кваліфікації «Упровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти».

Результати дослідження. Підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти має базуватися на низці методологічних підходів та принципів, які забезпечують цілісний і системний характер цього процесу.

Методологічні підходи сприяють формуванню у педагогів ключових компетентностей та розвитку їх професійної готовності до роботи в умовах інтеграції освітнього процесу з виробничим середовищем, забезпечуючи ефективну реалізацію дуальної форми навчання. Насамперед, важливим є *системний підхід*, який дозволяє розглядати процес підготовки викладачів як взаємопов'язану сукупність елементів: педагогічної майстерності, організаційних навичок, методичних інструментів і цифрових технологій. Такий підхід акцентує увагу на інтеграції цих компонентів для досягнення ефективності впровадження дуальної освіти. Особливої уваги заслуговує *компетентнісний підхід*, який орієнтує підготовку викладачів на формування ключових професійних компетентностей. Це, зокрема, здатність викладача адаптувати освітні програми до умов дуальної освіти, організовувати взаємодію з роботодавцями та інтегрувати практичну складову у навчальний процес. Опанування таких компетентностей дозволяє викладачам створювати освітні траєкторії, що відповідають сучасним запитам ринку праці. *Аксіологічний підхід* спрямований на формування професійних цінностей викладача, таких як відповідальність, співпраця, взаємодовіра з роботодавцями і студентами. Цей підхід підкреслює важливість етичної складової в освітній діяльності та сприяє формуванню партнерських відносин у трикутнику «студент – заклад освіти –

роботодавця». Значну роль відіграє *особистісно орієнтований підхід*, який враховує індивідуальні потреби, досвід і професійні особливості викладачів. Він сприяє розвитку таких якостей, як адаптивність, гнучкість, креативність і здатність до саморозвитку. Особистісний підхід забезпечує індивідуалізацію підготовки викладачів, що особливо важливо в умовах швидких змін в освіті та на ринку праці. *Діяльнісний підхід* акцентує увагу на практичній складовій підготовки викладачів. Він передбачає активне включення викладачів у розробку і впровадження освітніх програм дуальної форми навчання, участь у стажуваннях, майстер-класах та роботі в реальних виробничих умовах. Такий підхід допомагає викладачам ефективніше розуміти потреби роботодавців і адаптувати освітній процес відповідно до них. Окрім цього, *інтегративний підхід* дозволяє об'єднати теоретичні знання і практичний досвід у цілісний процес. Він сприяє створенню навчально-виробничого середовища, у якому відбувається синхронізація зусиль закладів освіти та роботодавців. До основних принципів ми відносимо:

Принцип системності передбачає, що підготовка викладачів є комплексним, цілісним процесом, у якому всі компоненти (педагогічні, методичні, організаційні та технологічні) взаємодіють та доповнюють один одного, забезпечуючи ефективність впровадження дуальної освіти.

Принцип адаптивності полягає в здатності викладачів оперативно реагувати на зміни в освітньому середовищі та адаптувати навчальні програми і методи до специфіки дуальної форми навчання та динамічних вимог ринку праці.

Принцип партнерства спрямований на формування співпраці між всіма учасниками освітнього процесу (викладачами, студентами, роботодавцями та освітніми установами), що забезпечує ефективну взаємодію і сприяє розвитку професійних цінностей, таких як взаємодовіра та відповідальність.

Принцип індивідуалізації зосереджує увагу на врахуванні індивідуальних потреб і досвіду викладачів, що дозволяє забезпечити гнучкість та персоналізований підхід у процесі підготовки, стимулюючи розвиток особистісних та професійних якостей.

Принцип практичної орієнтованості акцентує увагу на важливості практичного досвіду для викладачів, що включає участь у стажуваннях, майстер-класах та інтеграцію реальних виробничих умов у навчальний процес. Це дозволяє викладачам краще розуміти потреби роботодавців і адаптувати освітній процес.

Принцип інтеграції теорії та практики передбачає синхронізацію теоретичних знань та практичного досвіду, що дозволяє створити навчально-виробниче середовище, у якому ефективно поєднуються зусилля закладів освіти та роботодавців для підготовки фахівців, здатних до адаптації на ринку праці.

Методологічні підходи та наукові принципи є основою для підготовки викладачів, здатних ефективно впроваджувати дуальну форму здобуття освіти, забезпечуючи її відповідність сучасним вимогам професійної підготовки. Їх застосування дозволяє забезпечити якісну підготовку викладачів до реалізації дуальної форми здобуття освіти, що відповідає сучасним викликам та вимогам професійної підготовки.

Для вивчення розуміння та ставлення викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах вищої освіти була розроблена авторська анкета-опитувальник. Анкета містить 20 запитань, що охоплюють кілька ключових аспектів: рівень обізнаності викладачів про дуальну освіту, їхній досвід співпраці з роботодавцями, оцінку готовності університету до впровадження цієї форми навчання, а також потреби та пропозиції щодо підтримки викладачів у цьому процесі.

У рамках дослідження було проведено опитування серед 25 викладачів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які мають науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії та досвід роботи в університеті понад 10 років.

Згідно з результатами опитування, лише 32% респондентів мають високий рівень обізнаності щодо дуальної форми здобуття освіти, в той час як 58% оцінюють свій рівень знань як середній. Решта 10% респондентів зазначили, що їм невідомі основні принципи та механізми цієї форми навчання. Таким чином, певна частина викладачів потребує поглибленої інформації та спеціалізованих курсів для ефективної участі в процесі впровадження дуальної освіти.

Переважає більшість викладачів (56%) висловила позитивне ставлення до дуальної форми здобуття освіти, зазначаючи її важливість для розвитку практичних навичок студентів та забезпечення їхньої готовності до професійної діяльності. Однак 36% респондентів виявили певні сумніви, зокрема щодо можливих труднощів у балансуванні теоретичного і практичного навчання, а також можливого перевантаження студентів. Ці побоювання вказують на необхідність розробки чітких методичних рекомендацій і практичних інструментів для впровадження дуальної освіти.

Відповідно до опитування, лише 28% викладачів вважають, що університет готовий до впровадження дуальної форми навчання. 52% респондентів оцінюють рівень готовності як середній, а 20% вважають університет недостатньо підготовленим для реалізації цієї форми освіти. Це свідчить про необхідність системного підходу до організації та координації діяльності між закладом освіти, студентами та потенційними роботодавцями. Важливо також посилити матеріально-технічне забезпечення та методичну підтримку для успішної реалізації дуальної форми навчання.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Серед респондентів 60% вказали на потребу в додаткових навчальних програмах і тренінгах для викладачів з питань дуальної освіти. Це підтверджує необхідність створення освітніх курсів та програм, що охоплюватимуть як загальні принципи дуальної форми здобуття освіти, так і практичні аспекти організації цього процесу. Респонденти підкреслюють важливість надання викладачам інструментів для роботи з роботодавцями, координації навчального процесу та оцінювання результатів навчання в умовах дуальної освіти.

Незважаючи на виявлені труднощі та потреби, більшість викладачів висловлює впевненість у позитивному впливі дуальної форми освіти на підготовку студентів до реальних умов професійної діяльності. Водночас респонденти наголошують на важливості розвитку методологічних і організаційних аспектів цього процесу.

Пропозиції викладачів щодо вдосконалення впровадження дуальної освіти включають підвищення рівня підготовки викладачів. Більшість респондентів пропонують організувати цикли спеціалізованих тренінгів та семінарів для викладачів з метою підвищення їхньої кваліфікації в області дуальної освіти. Це включатиме як теоретичні знання, так і практичні навички щодо організації дуального навчання, розробки навчальних планів, оцінки результатів практичної підготовки студентів та ефективної роботи з роботодавцями. Крім того, викладачі пропонують введення обов'язкових курсів, які детально висвітлюватимуть принципи та механізми дуальної освіти.

Іншою важливою пропозицією є розширення співпраці з роботодавцями. Викладачі зазначають, що необхідно створити систему ефективної співпраці з компаніями та підприємствами для організації практичної підготовки студентів. Вони також наголошують на важливості формування стабільних партнерських відносин між університетом і потенційними роботодавцями для забезпечення студентів реальними робочими місцями та актуальними професійними

навичками. Однією з головних рекомендацій є залучення роботодавців до розробки навчальних планів і програм, що дозволить створити максимально відповідну навчальну основу для майбутніх спеціалістів.

Також викладачі підкреслюють необхідність розвитку інфраструктури та ресурсного забезпечення для впровадження дуальної освіти. Вони пропонують створення спеціальних аудиторій для практичних занять, покращення матеріально-технічного оснащення та впровадження онлайн-ресурсів для супроводу практик. Крім того, респонденти зазначають важливість запровадження електронних платформ для моніторингу успішності студентів під час практичного навчання та забезпечення зворотного зв'язку від роботодавців щодо досягнень студентів.

Ще однією важливою пропозицією є індивідуалізація підходу до кожного студента. Викладачі пропонують запровадити більш гнучку систему навчання, що дозволяє адаптувати дуальну освіту до індивідуальних потреб студентів. Це може включати варіативність практичних завдань, гнучкість графіків практик та інші механізми, що сприятимуть кращій адаптації студентів до реальних умов роботи. Крім того, викладачі пропонують створення платформ для підтримки студентів у пошуку роботодавців для практик через університетські центри кар'єри або спеціалізовані платформи.

Для оцінки ефективності впровадження дуальної освіти респонденти пропонують запровадити систему моніторингу та оцінки цього процесу на всіх етапах. Це включатиме розробку методик для оцінки результатів навчання в умовах дуальної освіти, проведення регулярних опитувань та зворотного зв'язку як від студентів, так і від роботодавців, що дозволить коригувати підходи до навчання.

Зважаючи на ці пропозиції, можна зробити висновок, що для успішної інтеграції дуальної форми освіти в університетську систему необхідно системно

підійти до підготовки викладачів, налагодження ефективної співпраці з роботодавцями, а також створення відповідної інфраструктури та ресурсного забезпечення. Це дозволить забезпечити високу якість підготовки майбутніх фахівців і відповідність їхнього навчання вимогам сучасного ринку праці.

За результатами опитування та висловленими пропозиціями ми розробили програму підвищення кваліфікації для викладачів університету щодо упровадження дуальної форми здобуття освіти обсягом 30 год. (1 кредит ЄКТС) (таблиця 1).

Таблиця 1

Тематичний план курсу підвищення кваліфікації «Упровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти»

№ з/п	Назва тем	Кількість годин	
		Лекц.	Практ.
1.	Теоретичні основи дуальної форми освіти	2	2
2.	Нормативно-правова база дуальної освіти	2	2
3.	Організація навчального процесу за дуальною формою здобуття освіти	4	4
4.	Співпраця з підприємствами	2	4
5.	Викладачі та наставники	2	2
6.	Оцінювання результатів навчання	2	2
	<i>Разом</i>	<i>14</i>	<i>16</i>

Джерело: власна розробка автор

Зміст курсу

Тема 1: Теоретичні основи дуальної форми освіти.

- 1.1. Історія виникнення та розвитку дуальної форми освіти.
- 1.2. Визначення та ключові принципи дуальної форми освіти.
- 1.3. Порівняння дуальної форми з традиційними формами навчання.

1.4. Основні виклики при впровадженні дуальної форми освіти у підготовці майбутніх бакалаврів з професійної освіти (будівництво та зварювання).

Тема 2: Нормативно-правова база дуальної освіти.

2.1. Законодавчі акти та нормативні документи.

2.2. Права та обов'язки учасників дуальної освіти.

2.3. Порядок укладання договорів між ЗВО та підприємствами.

Тема 3: Організація навчального процесу за дуальною формою здобуття освіти.

3.1. Структура та планування навчального процесу.

3.2. Розробка освітніх програм і навчальних планів.

3.3. Організація практичної підготовки студентів на підприємствах.

Тема 4: Співпраця з підприємствами.

4.1. Вибір партнерів серед підприємств.

4.2. Укладання договорів про співпрацю.

4.3. Форми та методи співпраці між ЗВО та підприємствами.

Тема 5: Викладачі та наставники.

5.1. Роль викладачів у дуальній системі освіти.

5.2. Підготовка викладачів до роботи в умовах дуальної освіти.

5.3. Взаємодія викладачів та наставників на підприємствах.

Тема 6: Оцінювання результатів навчання.

6.1. Методи та форми оцінювання знань і навичок студентів.

6.2. Оцінювання роботи студентів на підприємствах.

6.3. Зворотній зв'язок від студентів та підприємств.

Отже, підготовка викладачів закладів вищої освіти до впровадження дуальної форми здобуття освіти повинна розглядатися як цілісний процес, орієнтований на формування професійних компетентностей, необхідних для розробки та реалізації освітніх програм, що поєднують теоретичне навчання в

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

закладі освіти з практичною підготовкою у виробничих умовах. Цей процес включає оновлення методик викладання, інтеграцію цифрових технологій, розвиток партнерських відносин з роботодавцями та адаптацію змісту освітніх програм відповідно до потреб сучасного ринку праці. Така підготовка є необхідною умовою для забезпечення високої якості дуальної освіти.

Висновки. Підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти в закладах вищої освіти є важливою складовою модернізації освітнього процесу, що сприяє інтеграції теоретичних знань та практичних навичок студентів, відповідаючи на виклики сучасного ринку праці. Оскільки дуальна освіта вимагає взаємодії між освітніми установами, роботодавцями та студентами, ключовою є роль викладача, який має не лише передавати знання, а й організувати навчальний процес з урахуванням специфіки цієї форми навчання. Результати дослідження показали, що підготовка викладачів до впровадження дуальної форми здобуття освіти потребує комплексного підходу, який передбачає розвиток методичних, педагогічних та організаційних компетентностей. Вона повинна ґрунтуватися на системному, компетентнісному, аксіологічному, особистісно орієнтованому, діяльнісному та інтегративному підходах, а також принципах системності, адаптивності, партнерства, індивідуалізації, практичної орієнтованості та інтеграції теорії і практики, що забезпечують ефективну реалізацію освітнього процесу через інтеграцію педагогічних, методичних, організаційних та технологічних аспектів. Опитування викладачів свідчить про те, що попри позитивне ставлення до дуальної форми здобуття освіти, значна частина викладачів потребує додаткового навчання та підтримки. Це включає в себе курси підвищення кваліфікації, тренінги, розробку чітких методичних інструментів і рекомендацій для ефективного впровадження дуальної освіти в освітній процес.

Список використаних джерел

1. Ковальчук В. І. Проблеми кваліфікаційного розриву та роль університетів у їх вирішенні. *Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій*. матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.) Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С.14-16
2. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n3> (дата звернення: 03.12.2024).
3. Про вищу освіту: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 03.12.2024).
4. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти: наказ від 13 квітня 2023 року № 426. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2023 р. за № 929/39985. URL: <https://mon.gov.ua> (дата звернення: 12.12.2024).
5. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/Stratehiya.rozv.VO-23.02.22.pdf> (дата звернення: 12.12.2024) .
6. Курок В., Гребенник А. Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 2020, № 1 (95). 239-248. DOI 10.24139/2312-5993/2020.01/239-248.
7. Маринченко Є. О. Дуальне навчання як важливий складник інноваційної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. *Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences*. 2019. №. 1. С. 69–75.
8. Lavrentieva O., Rybalko L., Lakomova O. Implementation of the Dual System of Vocational Education: History, Trends, Perspectives. *The actual problem of the word today: monography*. London: Sciensee Publishing, 2019. Vol 2. P.114-124.

9. Ткаченко Н.М., Гриценко А.П. Дуальна освіта як дієвий інструмент формування професійної компетентності майбутніх фахівців транспортної галузі. *Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»:* журнал.2023. No 10 (24). С. 330-339.URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/6020> (дата звернення: 10.12.2024)

10. Сліпчишин Л. В. Дуальна освіта як інструмент підвищення якості викладання фахових дисциплін. *Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи* : зб. наук. праць / [гол. ред. Ю. І. Колісник-Гуменюк]. Київ–Львів–Бережани–Кельце, 2022. Вип. 10. С. 12–18.

11. Ковальчук В. Педагогічна майстерність викладача – основа його компетентності. *Профтехосвіта*. 2011. 6 (30). С. 22–34.

12. Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія. Ковальчук ; Класичний приватний університет. Запоріжжя : ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2014. 396 с.

13. Kovalchuk V., Marynchenko I., Hrytsenko L. Development of pedagogical mastery of future vocational training teachers under conditions of educational transformations. *New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors /*. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. С. 186–208.

14. Кучер О.А. Актуальність підготовки майбутніх бакалаврів з професійної освіти (будівництво та зварювання) за дуальною формою освіти. *Наукові інновації та передові технології*, 2023. № 13(27). С. 708-719. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13\(27\)-708-719](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13(27)-708-719)

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

15. Кучер О.А. Роль партнерства стейкхолдерів і закладу освіти в упровадженні дуальної форми здобуття освіти. Молодь і ринок. 2024. № 6 (226). С. 164-170. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.307876>